

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Cassiodorus Super Psalmos

[Endura](#) (Activo en el Monasterio de San Pedro de Cardeña, Burgos)

[Sebastián](#) (Activo en el Monasterio de San Pedro de Cardeña, Burgos)

Nº inventario: 493 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Manuscritos e iluminaciones](#)

Objeto: [Manuscrito](#)

Datación: ca. 949

Siglo: mediados del s.X

Contexto cultural / Estilo: Visigótico

Dimensiones: 46,5 x 34,5 cm

Materia: [Pergamino](#), [Tinta](#)

Técnica: [A mano](#), [Iluminación](#)

Iconografía / Tema: [Salmos](#)

Procedencia: [Monasterio de San Pedro de Cardeña](#) (Castrillo del Val, España)

Emplazamiento actual: [John Rylands Library](#) (Mánchester, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: Latin MS 89

Historia del objeto

El manuscrito conocido como *Cassiodorus Super Psalmos* fue confeccionado por los amanuenses Sebastián y Endura. Así lo señala Berganza (1719) en *Antigüedades de España* cuando señala que “En tiempo del Abad Don Estevan Primero Endura Presbytero, y Sebastian Diacono escribieron la Exposicion, que hizo Casiodoro de los Psalmos”. Berganza menciona que el volumen se encontraba en el Monasterio de San Pedro de Cardeña (Burgos), procedencia que ha sido confirmada por investigadores como Tyson (1932) y Shailor (1979).

Dentro del códice se conserva el colofón que alude al año en el que se terminó: “Explicitus est Liber iste à Notario Sebastiano Diacono notum praefixionis diem, quartodecirno Kalendas Februarii, Era DCCCC LXXX VII. Regnante Serenissimo Rege Ramiro in Legione, et egregio Comite Fredinando Gundisalvi in Castella, atque Pontificatum gerente Basilio Episcopo Sedis Munnioni Castelli”. Así pues, se considera que el manuscrito fue elaborado a mediados del siglo X.

Si bien el origen del mismo no ha sido objeto de discusión, resulta problemático saber cómo y cuándo salió del monasterio. En el siglo XVIII Berganza (1719) todavía sitúa el volumen en [Cardeña](#), por lo tanto, es probable que desapareciese tras la desamortización en torno a

1835. James (1921) indica que entró a formar parte de la colección personal de [Guglielmo Libri](#) y que después fue vendido en 1864 junto a buena parte de los ejemplares que conformaban su colección en Sotheby's: "Formerly in the possession of Libri: sold in 1864 at Sotheby's". No obstante, el manuscrito no aparece en el catálogo de la subasta, por lo que no podemos corroborarlo.

Thomas Bateman, arqueólogo y coleccionista, se hizo con el volumen a mediados del siglo XIX. A raíz de su repentino fallecimiento en 1861 su colección fue heredada por su hijo, Thomas William Bateman. Este no tenía el mismo interés que su progenitor por el arte y, tras pasar por apuros económicos, decidió subastar la colección en Sotheby's en 1893. El manuscrito, mencionado en el lote 553, fue adquirido por James Ludovic Lindsay por un total de 200 libras (Shailor, 1979). En 1901 el conde de Crawford puso a la venta su biblioteca personal por 155.000 libras (West, 2000; Gow, 2023). Enriqueta Rylands, quien deseaba inaugurar una biblioteca pública en memoria de su esposo, se hizo con la colección del noble (Farnie, 1898). Posteriormente, en 1908 legó el manuscrito a la John Rylands Library (Mánchester), donde permanece en la actualidad.

Descripción

Este manuscrito consta de 396 folios: cada uno de ellos cuenta con dos columnas confeccionadas por los copistas Endura y Sebastián. El códice contiene la obra *Super Psalmos*, escrita por Casiodoro, quien se basó en *Enarrationes in Psalmos* de san Agustín de Hipona. Las representaciones que aparecen en el volumen -figuras zoomorfas, elementos vegetales y dibujos geométricos- no se corresponden con el contenido del mismo (Sancho, 2025).

Ubicaciones

- **1908**
BIBLIOTECA
[John Rylands Library, Mánchester \(Reino Unido\)](#)
- **1901 - 1908**
COLECCIÓN PRIVADA
[Enriqueta Rylands, Mánchester \(Reino Unido\)](#)
- **1893 - 1901**
COLECCIÓN PRIVADA
[James Ludovic Lindsay, Wigan \(Reino Unido\)](#)
- **ca. 1893**
CASA DE SUBASTAS
[Sotheby's, Nueva York / Londres](#)
- **1861 - 1893**
COLECCIÓN PRIVADA
[Thomas William Bateman, Matlock \(Reino Unido\)](#)
- **1861**
COLECCIÓN PRIVADA
[Thomas Bateman, Matlock \(Reino Unido\)](#)
- **ca. 949 - present**
MONASTERIO

Bibliografía

- [BERGANZA, Francisco de \(1719\): *Antigüedades de España*, Francisco del Hierro, Madrid, p. 211.](#)
- CLARK, Charles Upson (1920): *Collectanea Hispana*, Libraire Ancienne Honoré Champion Édouard Champion, París.
- FARNIE, Douglas A. (1898): "Enriqueta Augustina Rylands, (1843-1908), Founder of the John Rylands Library", vol. 71, nº 2, Bulletin of John Rylands University Library Manchester.
- [GOW, Elizabeth \(2023\): *Enriqueta Rylands: the public and private collecting of a Nonconformist bibliophile, 1889-1908*, University of Manchester, Mánchester.](#)
- JAMES, Montague Rhodes (1921): *A Descriptive Catalogue of the Latin Manuscripts in the John Rylands University Library at Manchester*, University Press Longmans, Green & Company, Mánchester, pp. 161-165.
- MILLARES CARLO, Agustín (1999): *Corpus de códices visigóticos*, UNED, Las Palmas de Gran Canaria, p. 147.
- [SANCHO, Laura \(2025\): *Ad marginem: los márgenes en los libros de la alta edad media*, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, p. 14.](#)
- [SERNA SERNA, Sonia \(2023\): "El Pasionario del monasterio de San Pedro de Cardeña \(British Library, Add. Ms. 25600\): nuevas aportaciones sobre su datación y autoría", vol. 41, nº 1, *Studia Historica. Historia Medieval*, p. 211.](#)
- [SHAILOR, Barbara \(1979\): "The Scriptorium of San Pedro de Cardeña", vol. 61, nº 2, *Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester*.](#)
- TYSON, Moses (1932): "The Spanish Manuscripts in the John Rylands Library", vol. 16, The Bulletin of the John Rylands Library.
- WEST, Susie (2000): "Rare Books and Rare Women: Gender and Private Libraries 1660-1830", en *Gendering Library History*, editado por Evelyn Kerslake y Nickianne Moody, Liverpool John Moores University Press, Liverpool.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Cassiodorus Super Psalmos

[Endura](#) (Active at the Monastery of San Pedro de Cardeña, Burgos)

[Sebastián](#) (Active at the Monastery of San Pedro de Cardeña, Burgos)

Inventory number: 493 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Manuscripts and illuminations](#)

Object: [Manuscript](#)

Date: ca. 949

Century: Mid 10th c.

Cultural context / Style: Visigothic

Dimensions: 18,3 x 13,5 in

Material: [Parchment](#), [Ink](#)

Technique: [Handmade](#), [Illumination](#)

Iconography / Theme: [Salmos](#)

Provenance: [San Pedro de Cardeña Monastery](#) (Castrillo del Val, Spain)

Current location:[John Rylands Library](#) (Mánchester, United Kingdom)

Inventory number in current collection: Latin MS 89

Object History

The manuscript known as *Cassiodorus Super Psalmos* was compiled by the scribes Sebastián and Endura. This is stated by Berganza (1719) in *Antigüedades de España* (Antiquities of *Spain*) when he notes that "During the time of Abbot Don Estevan Primero Endura Presbytero, and Sebastián Diacono wrote the exposition that Cassiodorus made of the Psalms." Berganza mentions that the volume was located in the Monastery of San Pedro de Cardeña (Burgos), a provenance that has been confirmed by researchers such as Tyson (1932) and Shailor (1979).

The codex contains a colophon that refers to the year in which it was completed: "Explicitus est Liber iste à Notario Sebastiano Diacono notum praefixionis diem, quartodecirno Kalendas Februarii, Era DCCCC LXXX VII. Regnante Serenissimo Rege Ramiro in Legione, et egregio Comite Fredinando Gundisalvi in Castella, atque Pontificaturn gerente Basilio Episcopo Sedis Munnioni Castelli." Thus, the manuscript is considered to have been produced in the mid-10th century.

Although its origin has not been disputed, it is difficult to know how and when it left the monastery. In the 18th century, Berganza (1719) still placed the volume in [Cardeña](#), so it is likely that it disappeared after the confiscation around 1835. James (1921) indicates that it became part of [Guglielmo Libri's](#) personal collection and was later sold in 1864 along with a large part of the items in his collection at Sotheby's: "Formerly in the possession of Libri: sold in 1864 at Sotheby's." However, the manuscript does not appear in the auction catalog, so we cannot corroborate this.

Thomas Bateman, archaeologist and collector, acquired the volume in the mid-19th century. Following his sudden death in 1861, his collection was inherited by his son, Thomas William Bateman. He did not share his father's interest in art and, after experiencing financial difficulties, decided to auction the collection at Sotheby's in 1893. The manuscript, listed as lot 553, was purchased by James Ludovic Lindsay for a total of £200 (Shailor, 1979). In 1901, the Earl of Crawford put his personal library up for sale for £155,000 (West, 2000; Gow, 2023). Enriqueta Rylands, who wanted to open a public library in memory of her husband, acquired the nobleman's collection (Farnie, 1898). She later bequeathed the manuscript to the John Rylands Library (Manchester) in 1908, where it remains today.

Description

This manuscript consists of 396 folios, each with two columns written by the copyists Endura and Sebastián. The codex contains the work *Super Psalmos*, written by Cassiodorus, who based it on *Enarrationes in Psalmos* by Saint Augustine of Hippo. The representations that appear in the volume—zoomorphic figures, plant elements, and geometric drawings—do not correspond to its content (Sancho, 2025).

Locations

- 1908

LIBRARY

[John Rylands Library, Mánchester \(United Kingdom\)](#)

- 1901 - 1908

PRIVATE COLLECTION

[Enriqueta Rylands, Mánchester \(United Kingdom\)](#)

- **1893 - 1901**

PRIVATE COLLECTION

[James Ludovic Lindsay, Wigan \(United Kingdom\)](#)

- **ca. 1893**

AUCTION HOUSE

[Sotheby's, Nueva York / Londres](#)

- **1861 - 1893**

PRIVATE COLLECTION

[Thomas William Bateman, Matlock \(United Kingdom\)](#)

- **1861**

PRIVATE COLLECTION

[Thomas Bateman, Matlock \(United Kingdom\)](#)

- **ca. 949 - present**

MONASTERY

[San Pedro de Cardeña Monastery, Castrillo del Val \(Spain\)](#)

Bibliography

- [BERGANZA, Francisco de \(1719\): *Antigüedades de España*, Francisco del Hierro, Madrid, p. 211.](#)
- CLARK, Charles Upson (1920): *Collectanea Hispana*, Libraire Ancienne Honoré Champion Édouard Champion, París.
- FARNIE, Douglas A. (1898): "Enriqueta Augustina Rylands, (1843-1908), Founder of the John Rylands Library", vol. 71, nº 2, Bulletin of John Rylands University Library Manchester.
- [GOW, Elizabeth \(2023\): *Enriqueta Rylands: the public and private collecting of a Nonconformist bibliophile, 1889-1908*, University of Manchester, Manchester.](#)
- JAMES, Montague Rhodes (1921): *A Descriptive Catalogue of the Latin Manuscripts in the John Rylands University Library at Manchester*, University Press Longmans, Green & Company, Manchester, pp. 161-165.
- MILLARES CARLO, Agustín (1999): *Corpus de códices visigóticos*, UNED, Las Palmas de Gran Canaria, p. 147.
- [SANCHO, Laura \(2025\): *Ad marginem: los márgenes en los libros de la alta edad media*, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, p. 14.](#)
- [SERNA SERNA, Sonia \(2023\): "El Pasionario del monasterio de San Pedro de Cardeña \(British Library, Add. Ms. 25600\): nuevas aportaciones sobre su datación y autoría", vol. 41, nº 1, *Studia Historica. Historia Medieval*, p. 211.](#)
- [SHAILOR, Barbara \(1979\): "The Scriptorium of San Pedro de Cardeña", vol. 61, nº 2, Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester.](#)
- TYSON, Moses (1932): "The Spanish Manuscripts in the John Rylands Library", vol. 16, The Bulletin of the John Rylands Library.
- WEST, Susie (2000): "Rare Books and Rare Women: Gender and Private Libraries 1660-1830", en *Gendering Library History*, editado por Evelyn Kerslake y Nickianne Moody, Liverpool John Moores University Press, Liverpool.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

